

**РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН****Танирбергенов Султанбек Базарбаевич**

соискатель степени доктора философии (PhD),

Каракалпакский государственный университет им Бердаха,

г.Нукус, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7539599>

Резюме

Мақала Қарақалпақстан Республикасының экологиялық
нызамшылығының раўажланыўының актуал проблемасына арналған.

Резюме

Мақола Қарақалпоғистон Республикасининг экологик қонунчилигининг
ривожланишининг актуал муаммоларига бағишланган.

Резюме

Статья посвящена актуальной проблеме развития экологического
законодательства в Республике Каракалпакстан.

Summary

The article is devoted the problems of ecological legislation development in the
Republic of Karakalpakstan.

Таяныш сөзлер: Конституция, экологиялық нызамшылық, пуқаралардың
экологиялық хуқықлары, қоршаған орталық ҳаққында мағлыўматлар,
экологиялық билим, экологиялық қамсызландырыў, экологиялық аудит,
экологиялық апатшылық зоналары, экологиялық зыянды қаплаў,
агрохимикатлар, қоршаған орталықты қорғаў.

Таянч сўзлар: Конституция, экологическое законодательство,
фуқароларнинг экологик хукуқлары, атроф-муҳит тўғрисида
маълумотлар, экологик таълим, экологик суғурта, экологик аудит,
экологик офат зоналари, экологик зарарни қоплаш, агрокимёвий
моддалар, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш.

Ключевые слова: Конституция, экологическое законодательство,
экологические права граждан, экологическая информация, экологическое
образование, экологическое страхование, экологический аудит,
экологические зоны бедствия, возмещение экологического ущерба,
агрохимикаты, охрана окружающей природной среды.

Keywords: Constitution, environmental legislation, environmental rights of
citizens, environmental information, environmental education, environmental

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

insurance, environmental audit, ecological disaster zones, compensation for environmental damage, agrochemicals, environmental protection.

Современное состояние окружающей природной среды Республики Узбекистан требует проведения научно обоснованной государственной политики, направленной на сохранение окружающей природной среды, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности населения. Именно поэтому стратегической целью экологической политики нашего государства выступает сохранение экологических систем, улучшение состояния природных ресурсов, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду. Для достижения этих целей необходима консолидация общественно-политических, социально-экономических, организационно-правовых средств и мер, направленных на восстановление, сохранение природных объектов и ресурсов, организация их разумного использования.

Экологические отношения в системе взаимодействия «общество - природа» регулируются правом, при помощи которого государство осуществляет экологическую политику.

Экологическая политика - одно из направлений государственной политики, и в системе ее разновидностей выступает как определяющая, так как охватывает буквально все стороны общественной жизни. От её эффективного осуществления зависит судьба и других сфер общества. Именно поэтому, учитывая природно-климатические, социально-экономические, политико-правовые факторы и особенности взаимодействия общества и природы, на сегодняшний день актуальным является теоретико-правовое исследование экологической политики Республики Узбекистан.

Экологическая политика каждого государства генетически связана с правом и управлением в области охраны окружающей природной среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности населения. Одним словом, можно утверждать, что экологическая политика государства – это и есть концентрированное выражение права и управления в области экологии.

Посредством права конструируется оптимальная модель поведения различных субъектов в системе взаимоотношений природа - общество. Поэтому право является мощным и эффективным средством

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

осуществления экологической политики, через которую целенаправленно воздействует на весьма сложный и многопластовый процесс общественных отношений. Экологическая политика охватывает собой все этапы нормотворчества от принятия и вступления в силу норм законодательства до механизма их исполнения и ответственности за нарушение.

Независимость Республики Узбекистан сыграла определяющую роль в становлении международной, внутренней социально-экономической и экологической политики нашего государства.

Объявив независимость и став полноправным субъектом международного права, Узбекистан приступил к созданию нового экологического законодательства, отвечающего интересам развития демократического, правового государства, рыночной экономики, повышения благосостояния каждого человека. Основой для него явилось принятие 8 декабря 1992 г. на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан Конституции Республики Узбекистан.

Формирование экологического законодательства Республики Каракалпакстан связано с принятием Конституции Республики Узбекистан и на её основе Конституции Республики Каракалпакстан. Конституция объявила землю, воду, леса, её недра общенациональным богатством[1, 53]. Конституция явилась основой экологического законодательства Республики Каракалпакстан. Конституция была принята в 1993 году 9 апреля на XII сессии Жукорги Кенгеса Республики Каракалпакстан 12-созыва. В нём отмечены основные планы экологической стратегии государства и главные направления закрепления экологического правового порядка.

На основе Конституции Республики Узбекистан были приняты Законы Республики Каракалпакстан «Об охране природы», «О земле», «О недрах», «О лесах», «О воде и водопользовании», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране и использовании растительного мира», «Об охране и использовании животного мира», «Об отходах», «Об охраняемых природных территориях». Конституция Республики Каракалпакстан определила четыре статьи, связанные с охраной окружающей природной среды. В частности, статья 48 требует от граждан Республики Каракалпакстан бережного отношения к окружающей среде. Данная статья появилась впервые на основе Конституции Каракалпакстан и направлена на повышение ответственности граждан за состояние

окружающей среды на предотвращение бесхозного и только в своих интересах отношения человека к природе. Статья 53 Конституции гласит: «Земля, её недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством».

Данная статья имеет также экологическое и экономическое содержание. Статья 52 подразумевает: «Использование собственности не должно приносить вред окружающей действительности». Конституция уделяет особое внимание роли государственных органов в охране окружающей природной среды, её защите. Так как, с развитием рыночных отношений расширились права частных собственников. В таких условиях экономика и экология могут противоречить друг другу. Конституция особо отмечает приоритет экологических интересов общества.

Статья 90 Конституции Республики Каракалпакстан определяет задачи государственных органов и в ней особое внимание направлено на регулирование охраны окружающей среды.

Данные правила безоговорочно определяют ответственность представителей местных хакимиятов за состояние окружающей среды в районе (городе), а именно наделяют их не только определёнными правами в сфере охраны окружающей природной среды, но повышают их ответственность по этому поводу. Положения Конституции Республики Каракалпакстан конкретизируются в других источниках экологического права[2, 112].

Вместе с тем, анализ статьи 53 Конституции Республики Каракалпакстан показывает, что в ней идет речь о природных ресурсах как общенациональное богатство, но как необходимый жизненный источник для настоящего и будущего поколения они не рассматриваются. Поскольку, здоровье граждан во многом неразрывно связано с их правом по отношению к удобной окружающей природной среде.

В этом отношении считаем, что конституция, являющаяся главным источником, как для всех других сфер, так и для экологического законодательства должна выражать наряду с обязанностями гражданина бережного отношения к окружающей среде, также их права к удобной окружающей природной среде[3, 212-213].

Современное развитие правового регулирования экологических отношений даёт возможность сделать выводы об объективных основах дальнейшего совершенства экологического законодательства по охране

окружающей природной среды и регулированию отношений по обеспечению экологической безопасности, рациональному использованию и охране природных богатств[4, 91].

Основные принципы и механизм действий вышеперечисленных правовых документов экологического значения, в общем, должны отражаться в главном законе нашей страны. Подобно этому Закон «Об охране природы» на сегодняшний день не может охватить все эколого-правовые отношения, также согласовывать политико-правовые, социально-экономические, организационно-технические механизмы экологической политики нашей страны. Так как в нём недостаточно регулированы требующие в настоящее время особого внимания вопросы социального сотрудничества между государственными органами и институтами гражданского общества по разрешению экологических проблем, экологические права граждан, механизм их охраны, экологическая информация, экологическое образование - воспитание, а также такие отношения, как экологическое страхование, экологический аудит, экологические зоны бедствия, их правовой статус, возмещение экологического ущерба, агрохимикаты.

Данный Закон не только по содержанию социальных отношений, требуемых регулирования, но и по форме правового регулирования считается комплексным.

Это означает, что нормы экологического законодательства занимая центральное место, но не единственное на ступеньках законодательства по охране окружающей природной среды, действуют совместно с комплексом норм других – административных, гражданских и т.д. правовых сфер. В частности, нормы закона о возмещении ущерба (статьи 49,51) более конкретизировались положениями гражданского права и т.д. Такие нормы обеспечивают связь экологического законодательства с другими отраслями законодательства.

В заключении можно отметить, что современный уровень развития экологического законодательства, сформировавшись в годы независимости, непрерывно развивается. Оно непрерывно связано с широкомасштабными экономическими реформами, процессами приватизации, демократизацией всех слоёв общества. В данный период были приняты первоначальные важные документы по формированию экологического законодательства в стране. Несмотря на это, в данной сфере до сих пор не принят кодификационный документ, комплексно

POLAND

POLAND

регулирующий экологические отношения. Поэтому, основное внимание представителей правотворчества, учёных, занимающихся исследованием в этой области, должны быть направлены на создание гармонии между человеком - обществом – природой.

Литература:

1. Конституция Республики Каракалпакстан. – Нукус: Каракалпакстан, 2021. С. 53.
2. Бахиев Э., Хожаниязов Д. Биосфера тиришилик тийкары. – Нукус: Каракалпакстан, 1995. С.112
3. Жўраев Й.О. Конституция меъёрлари фуқаролар экологик манфаатларини таъминлаш кафолати сифатида // Конституция ва инсон манфаатлари: халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент: ЎзР ИИВ Академияси, 1997. – Б. 212-213.
4. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник. 20-е издание. – М.: Эксмо, 2007. – С.91.